

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 · 2018 ЗАЩИТА И КАРАНТИН РАСТЕНИЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ,
УЧЕНЫХ И ПРАКТИКОВ

Основан в мае 1932 г., Москва

Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору

Координационный совет
по карантину растений стран СНГ

Европейская и Средиземноморская
организация по карантину и защите растений

Восточнопалеарктическая региональная
секция Международной организации
по биологической борьбе
с вредными животными и растениями

Главный редактор Ю.Н. НЕЙПЕРТ

Редакционная коллегия: В.Т. АЛЕХИН, И.В. АНДРЕЕВСКАЯ,
А.П. ГЛИНУШКИН, Д.Н. ГОВОРОВ, В.И. ДОЛЖЕНКО,
В.А. ЗАХАРЕНКО, С.Д. КАРАКОВ, Т.М. КОНЧАКОВСКАЯ –
зам. главного редактора, А.М. МАЛЬКО, В.Д. НАДЫКТА,
В.А. ПАВЛЮШИН, В.В. ПОПОВИЧ, В.Н. РАКИТСКИЙ,
А.О. САГИТОВ, С.С. САНИН, С.В. СОРОКА, Ю.Я. СПИРИДОНОВ,
М.Т. УПАДЫШЕВ, А.М. УСКОВ, А.Н. ФРОЛОВ, П.А. ЧЕКМАРЕВ,
Т.С. ЧЕРТОВА, Ю.А. ШВАБАУСКЕНЕ, Д.А. ШТУНДУК

Редакция: Г.Н. ДАНИЛЕНКОВА, М.С. ЛЕБЕДЕВА, Т.А. ЛУЦЕНКО,
А.Л. САХАРОВА

Художественное и техническое редактирование О.А. ДЕЯНОВОЙ

Издание зарегистрировано в Министерстве Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № 77-3911

Журнал входит в Перечень изданий, рекомендованных ВАК
для публикации научных трудов соискателей ученых степеней

Отпечатано в Филиале «Чеховский Печатный Двор»,
АО «Первая Образцовая типография»,
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1
Сайт: www.chpd.ru E-mail: sales@chpd.ru Тел. 8(499) 270-73-59

Подписано в печать 26.09.2018. Формат 60×90 1/8
Заказ 9004. Тираж 3515 экз. Цена 200 руб.

Адрес редакции: 107140, Москва,
3-й Красносельский пер., д. 21, строение 1, офис 511
Тел./факс (495)640-92-31, 640-92-32, тел. (495)640-92-30
E-mail: fitopress@ropnet.ru http://www.z-i-k-r.ru

СОДЕРЖАНИЕ

НА ТЕМУ ДНЯ

Зубкова О.К. На страже качества и безопасности
продукции 3

Блиев С.Г. Высокий урожай – это результат
и нашего труда 7

ПРОБЛЕМЫ. ПОИСКИ. СУЖДЕНИЯ

Орлинский А.Д. Применение агентов биологической
борьбы в регионе ЕОКРЗ: проблемы и перспективы 10

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА

ВНИМАНИЕ ХЛЕБНОМУ ПОЛЮ

**Турусов В.И., Гармашов В.И., Нужная Н.А., Корни-
лов И.М.** Засоренность посевов озимой пшеницы
в зависимости от приемов обработки почвы,
внесения минеральных удобрений и гербицидов 13

Щенникова И.Н., Шешегова Т.К., Ведерников Ю.Е.
Влияние сроков сева ячменя на урожайность,
качество семян и фитосанитарное состояние посевов 17

Кекало А.Ю., Немченко В.В., Заргарян Н.Ю.
Защита яровой пшеницы от болезней в Зауралье 20

ИСПЫТАНИЕ ПРЕПАРАТОВ

Пимохова Л.И., Царапнева Ж.В. Эффективные
фунгициды для борьбы с антракнозом люпина белого 24

**Массалимов И.А., Ярмухаметова И.А., Ахме-
шин Б.С., Самсонов М.Р.** Фунгицидные свойства
полисульфида кальция 27

Скрылев А.А., Каширская Н.Я. Способы экологи-
зации борьбы с септориозом груши 29

ФИТОСАНИТАРНЫЙ МОНИТОРИНГ

Юрченко Е.Г. Трипидокомплексы амелоценозов
Западного Предкавказья 31

Насонов А.И. Морфолого-культуральные признаки
возбудителя парши яблони 34

Белов Г.Л., Зейрук В.Н., Кокаева Л.Ю. и др.
Антракноз, или черная пятнистость клубней
картофеля 36

МЕХАНИЗАЦИЯ

Корнилов Т.В. Опрыскивающее оборудование
БПЛА для дискретного внесения пестицидов 39

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Мигулев П.А. Предпосевная обработка семян
кукурузы в борьбе с проволочниками 42

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Дудникова С.А., Лапина В.В. Роль биопрепаратов
в формировании биоценоза кокосового субстрата
при выращивании огурца 45

Каштанова О.А., Куклина А.Г. Опасные виды
клещей на жимолости синей 46

Медведева О.Л., Дедяев В.Г. Устойчивость
селекционного материала яровой пшеницы к бурой
ржавчине и твердой головне 48

НА ПРИУСАДЕБНОМ УЧАСТКЕ

50

России. – зерноград, Ростов-на-Дону: ЗАО «Книга», 2004, с. 290–294.

9. Шапиро И.Д., Раппопорт Е.Г., Бартошко Р.И. и др. Методические рекомендации по оценке устойчивости зерновых колосовых культур к вредителям. – М.: Колос, 1988, 45 с.

10. Щенникова И.Н. Селекция ячменя в Волго-Вятском регионе. Дисс. на соис. ... доктора с.-х. наук. – М., 2016, 349 с.

Аннотация. В статье приведены данные по урожайности, посевным качествам семян, восприимчивости к сетчатой пятнистости и шведской мухе нового сорта ячменя Родник Прикамья, который высевали в 4 срока и возделывали в разных погодных условиях: от засушливых до избыточно увлажненных. Установлено, что продукционный потенциал сорта в значительной степени определяли климатические условия вегетации в критически важные периоды онтогенеза (доля влияния 64 %), а на качество семян существенное влияние оказывали сроки сева. Растения раннего срока сева при благоприятных условиях вегетации сильнее поражались сетчатой пятнистостью. Повреждение шведской мухой, наоборот, усиливалось на растениях позднего срока сева особенно при избыточном увлажнении в период всходы – кущение.

Ключевые слова. Ячмень, сорт Родник Прикамья, сроки сева, климатические условия вегетации, урожайность, посевные качества, сетчатая пятнистость, шведская муха.

Abstract. Data on productivity, sowing qualities of seeds, sensibility to net blotch and oscinella of new barley variety Rodnik Prikamiya are presented. New variety was sown in 4 sowing terms and cultivated under different weather conditions: from droughty till over moistened. It is established that productivity potential of the variety was determined in significant degree (part of influence is 64 %) with climatic conditions of growing season and its state during critical periods of ontogenesis. Sowing terms significantly influenced on seed qualities. Net blotch mostly defeat plants of early sowing terms at favorable growth conditions. Controversy defeat with oscinella increased on plants of late sowing terms especially under over moistening at period seedlings – tillering.

Keywords. Barley, variety Rodnik Prikamiya, sowing terms, climatic conditions of growing season, productivity, sowing qualities, net blotch, oscinella frit.

УДК 632.9:633.11

Защита яровой пшеницы от болезней в Зауралье

А.Ю. КЕКАЛО,
ведущий научный сотрудник
Уральского федерального
аграрного НИЦ
Уральского отделения РАН,
кандидат сельскохозяйственных наук

В.В. НЕМЧЕНКО,
главный научный сотрудник,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор

Н.Ю. ЗАРГАРЯН,
старший научный сотрудник,
кандидат сельскохозяйственных наук

e-mail: kniish@ketovo.zaural.ru

Значительный урон урожаю яровой пшеницы периодически наносят листостеблевые инфекции. Особенно вредоносны бурая листовая ржавчина (*Puccinia recondite*) и мучнистая роса (*Blumeria graminis*), в отдельные годы на зерновых фонах отмечаются вспышки септориоза и пиренофороза (*Stagonospora nodorum*, *Pyrenophora tritici-repentis*), линейной ржавчины (*Puccinia graminis*). Бурая ржавчина и мучнистая роса проявляются в уральском регионе практически ежегодно, но в разные сроки. Массовое развитие болезней листового аппарата пшеницы отмечается 2–4 раза в 10 лет, последние четыре года стали исключением, поскольку наблюдалось массовое поражение посевов в 2014, 2016 и 2017 гг. в фазе колошения, а в 2015 г. – в период цветения – налива зерна. Недобор урожая яровой пшеницы при существенном ухудшении качества зерна составил в годы эпифитотий 20–30 %. Развитие септориоза и пиренофороза в основной массе лет находится на депрессивном уровне и носит умеренный характер. Сильнее болезни проявляются на стерневых фонах. Существуют определенные сложности с диагностикой этих заболеваний [4, 5, 6].

С 2015 г. на яровой пшенице в регионе отмечается значительное распространение стеблевой ржавчины, практически все возделываемые сорта поражаются фитопатогеном в средней и сильной степени. По оценкам селекционеров Курганского и Челябинского НИИСХ и специалистов ВНИИФ, относительной выносливостью к аэрогенным инфекциям обладают только несколько сортов (табл. 1).

В опытах по сортоиспытанию яровой пшеницы на Шадринской опытной станции имени Т.С. Мальцева в 2017 г. выносливые сорта яровой пшеницы сформировали продуктивность в 2–2,5 раза больше, нежели восприимчивые. Селекционеры ведут активную работу по формированию устойчивости пшеницы к местным расам ржавчины, и уже есть перспективные сортообразцы.

Выращивание устойчивого сорта, безусловно, очень эффективный способ сдерживания вредоносных болезней, но поскольку сорта с комплексной устойчивостью отсутствуют, в годы массового развития фитопатогенов возможно получение высокой продуктивности пшеницы с хорошим качеством зерна только при своевременном и качественном применении фунгицидов.

Линейная ржавчина появляется в конце июля – начале августа и на протяжении 2–3 недель массово размножается, нанося вред продуктивности пшеницы и особенно качеству зерна. Учитывая, что в этот период погодные условия чаще всего благоприятны для патогена, возделываемые сорта – восприимчивы и имеется запас инфекционного начала, вероятность массового поражения злаков в

Таблица 1

Выносливые к аэрогенным инфекциям сорта яровой пшеницы в Уральском федеральном округе

Заболевание	Сорт
Бурая ржавчина	Радуга, Уралосибирская, Челябинская степная, Любава 5, Айна, *Челяба золотистая, Челябинка 75, Соната, Алтайская 110, Сударушка, Ольга
Мучнистая роса	Черноземноуральская 2, Ирень
Бурая ржавчина, мучнистая роса	Обская 2, Сигма
Бурая ржавчина, мучнистая роса и стеблевая ржавчина	Фаворит, Элемент 22, Омская 41, Экала 148, Геракл

* По данным ВНИИФ.

следующих сезонах очень велика.

Системы защиты, применяемые в хозяйствах региона, как правило, предусматривают однократное применение фунгицидов при распространении листовых болезней в начале июля (фаза выхода флагового листа и колошения). Однако их действие к моменту появления и развития стеблевой ржавчины либо значительно ослабевает, либо вообще не наблюдается. Необходимо в годы с массовым проявлением листовых инфекций и стеблевой ржавчины изменять тактику защитных мероприятий: либо использовать фунгициды позднее (фаза налива зерна), либо проводить обработки дважды.

Основным методом защиты растений при любых технологиях возделывания сельскохозяйственных культур был и должен оставаться агротехнический, включающий правильный выбор места культуры в севообороте, срока посева, нормы высева, способа обработки почвы, оптимизацию питания растений, подбор сортов. Химический метод

является экстренной мерой в случаях опасности массового поражения растений. Его эффективность зависит от уровня поражения и срока появления болезни, качества используемых препаратов и технологии их применения. Поскольку современные препараты достаточно дороги, вопрос эффективности и экономической целесообразности применения фунгицидов очень важен [1, 2, 5, 8].

Нами проведена сравнительная оценка эффективности фунгицидов на яровой мягкой пшенице для подбора наиболее эффективных из них, улучшающих фитосанитарное состояние посевов, повышающих продуктивность культуры и качество получаемого зерна.

Опыты проводили в 2009–2017 гг. на Центральном опытном поле Курганского НИИСХ (с. Садовое) на сорте яровой пшеницы Омская 36. Почва – чернозем выщелоченный среднесуглинистый среднегумусный. Предшественник – чистый пар. Площадь делянки – 17 м². Повторность 4-кратная, размещение деля-

нок систематическое. Наблюдения и учеты проводились по общепринятым методикам [3, 7].

За годы исследований отмечалось массовое поражение посевов мучнистой росой и бурой листовой ржавчиной от умеренного до эпифитотийного уровня (исключение составили острозасушливые 2010 и 2012 гг.). Болезни появлялись в фазе выхода флагового листа с существенной скоростью поражения, чему благоприятствовали погодные условия (влажность, тепло) в период колошения – налива зерна пшеницы. Кроме того, в 2015–2017 гг. в период созревания зерна отмечалось поражение соломины линейной ржавчиной, ставшей еще одной причиной снижения продуктивности пшеницы и качества зерна.

В таких условиях своевременное применение фунгицидов положительно влияло на фитосанитарное состояние посевов и урожай зерна. Высокую биологическую эффективность (94–98 %) показали системные препараты против возбудителя бурой ржавчины, хорошую (72 %) –

Таблица 2

Эффективность фунгицидной защиты яровой пшеницы в годы массового развития листовых инфекций (Курганский НИИСХ, 2013–2017 гг.)

Вариант	Бурая ржавчина (%)		Мучнистая роса (%)		Урожайность фактическая		Хозяйственная эффективность (%)	Рентабельность (%)**
	развитие	БЭ*	развитие	БЭ*	ц/га	+/- к контролю		
Контроль	11,7	–	30,5	–	20,5	–	–	43
Биофунгицид	2,8	72	19,9	35	21,9	1,4	7	47
Альто Турбо, 0,4 л/га	0,7	94	8,9	71	26,3	5,8	28	61
Колосаль Про, 0,4 л/га	0,1	99	8,9	76	27,1	6,6	32	64
Абакус Ульгра, 1,5 л/га	0,2	98	6,0	80	27,3	6,8	33	55
Рекс Дуо, 0,5 л/га	0,1	99	6,9	78	28,3	7,8	38	71
Фалькон, 0,6 л/га	0,2	98	5,1	82	27,5	7,0	34	65

Примечание: * БЭ – биологическая эффективность препарата; ** расчеты в ценах 2017 г. (пшеница 3-го класса 7500 руб/т).

биофунгициды, подавление мучнисторосяных грибов было слабее (71–82 %), против них результативнее были препараты Фалькон и Абакус ультра (80–82 %). Биофунгицид Фитоспорин-М хуже подавлял мучнистую росу на листьях пшеницы (табл. 2).

Корреляционная зависимость между уровнем поражения растений листовыми инфекциями и урожайностью пшеницы в 2013–2017 гг. характеризовалась как заметная отрицательная ($r = -0,61-0,69$), содержанием клейковины – сильная и очень сильная отрицательная ($k = -0,89-0,93$). Основным реагирующим на защитные меры элементом продуктивности была масса 1000 зерен. Зависимость этого показателя от уровня поражения доминирующим видом инфекции была сильная обратная ($r = -0,75-0,95$).

В годы с умеренным поражением пшеницы листовыми инфекциями (суммарное развитие болезней в фазе колошения 3,8–9,2 %) уровень сохраненного урожая составил 18 %, или 4,9 ц/га (в контроле без обработки урожайность была 18,9 ц/га). Рентабельность, рассчитанная в ценах 2017 г., в контроле составила 27 %, а при использовании фунгицида в среднем – 57 % (табл. 3).

Прибыль в варианте химзащиты выросла на 4913 руб/га, а себестоимость снизилась на 127 руб/ц. В посевах яровой пшеницы с потен-

Таблица 3
Эффективность защиты яровой пшеницы от листовых инфекций в годы с умеренным и единичным поражением, 2010–2015 гг.

Вариант	Единичное поражение листьев			Умеренное развитие болезней (3,8–9,2 % в фазе колошения)		
	урожайность (ц/га)	+/- к контролю	рентабельность (%)	урожайность (ц/га)	+/- к контролю	рентабельность (%)
Контроль (без обработки)	12,0	–	–19	27,9	–	24
Системный фунгицид	12,0	0,0	–28	32,8	4,9	57
Биофунгицид (Bacillus subtilis)	13,7	1,7	–10	30,5	2,6	72

циалом урожайности выше 18 ц/га в годы с умеренным развитием аэрогенных инфекций использование фунгицида в фазе выхода флагового листа экономически оправдано. Биологическая эффективность химических фунгицидов была выше, чем биологических (76–94 % и 35–60 % соответственно), а хозяйственный эффект за счет лучшего функционирования листьев больше на 2,3 ц/га. Однако для снижения пестицидной нагрузки в годы с умеренным развитием инфекций оправдано использование для защиты биофунгицидов на основе бактерий-антагонистов.

При единичном развитии болезней на листьях (как правило, это годы с низкой влагообеспеченностью (2010, 2012 гг., ГТК-0,3) обработка посевов системными фунгицидами не повлияла на продуктивность культуры (урожайность составила 12 ц/га). Рентабельность

возделывания пшеницы оказалась низкой (–19 %), особенно в случае использования фунгицидов (–28 %). Применение биофунгицида сохраняло 1,7 ц/га зерна, но вследствие низкой урожайности в годы с жестокой засухой рентабельность также была отрицательная (табл. 3).

Защита растений при современных технологиях возделывания должна быть гибкой, основанной на детальном и постоянном наблюдении за вредными объектами, поскольку только при умеренном и массовом поражении использование фунгицидных препаратов становится экономически целесообразным.

В 2017 г. отмечалось массовое развитие листостеблевых инфекций на яровой пшенице, в том числе линейной ржавчины, поражение которой во многом определило низкое качество зерна в регионе. Исследования показали, что исполь-

Таблица 4
Влияние 2-кратного применения фунгицидов на урожайность и качество зерна яровой пшеницы (Курганский НИИСХ, 2017 г.)

Вариант	Урожайность фактическая			Содержание сырой клейковины в зерне (%)	Рентабельность (%)
	ц/га	+/- к контролю	% к контролю		
Контроль (без обработки)	26,5	–	–	22,0	34
Экстрасол, 1 л/га (кушение) + 1 л/га (флаг-лист)	30,0	3,5	13	22,7	38
Титул 390, 0,26 л/га (выход в трубку) + Титул Дуо, 0,32 л/га (колошение)	43,9	17,4	66	27,9	110
Реке Дуо, 0,5 л/га (флаг-лист) + Фалькон, 0,6 л/га (налив зерна)	47,3	20,8	78	28,1	115
Амистар Экстра, 0,5 л/га (кушение) + Альто Супер, 0,5 л/га (колошение)	43,4	16,9	64	25,9	121
НСР ₀₅		3,48			

Примечание: расчет в ценах 2017 г., включена стоимость применения гербицидов (Балерина, 0,3 л/га + Ларен Про, 10 г/га + Ластик экстра, 1 л/га) и затраты на паровое поле. Цена зерна пшеницы 4-го класса 6150 руб/т, 3-го класса 7500 руб/т.

зование системных фунгицидов дважды за вегетацию позволило сохранить 64–78 % урожая (16,9–20,8 ц/га) и качество зерна, применение биофунгицида обеспечило прибавку 3,5 ц/га. Самым результативным было использование Рекса Дуо, 0,5 л/га в фазе выхода флага листа и Фалькона, 0,6 л/га в фазе налива зерна.

Массовая доля клейковины в зерне при двух обработках фунгицидами составила 25,9–28,1 %, это на 3,9–6,1 % выше, чем в контроле без обработки, что определило более высокую ценовую категорию полученного зерна. Качественные показатели клейковины были хорошими во всех вариантах опыта – 55–65 единиц ИДК. В контроле и при использовании биосредств получено зерно только 4-го класса качества (табл. 4).

Окупаемость защитных мероприятий в случае 2-кратного применения системных химических фунгицидов в условиях эпифитотии аэрогенных инфекций была высокой. Уровень рентабельности вариантов химзащиты на 76–87 % был выше, чем в контроле.

Таким образом, в условиях Зауралья яровая пшеница практически в 5 из 10 лет требует защиты от листостеблевых фитопатогенов. Для результативности защитных мероприятий требуются:

оценка рисков (устойчивость сорта, уровень питания и потенциальной продуктивности, назначение посевов);

фитосанитарный мониторинг и наблюдение за погодой. Среднесуточная температура воздуха 17–20 °С в период трубкования – выхода флага листа в сочетании с частыми продуктивными дождями повышает вероятность значительного поражения листовыми инфекциями;

оперативное применение эффективных фунгицидов в случае опасности массового развития болезней с соблюдением регламентов обработки.

При степени поражения аэрогенными инфекциями в фазе выхода флага листа более 5–10 % целесообразно опрыскивание посевов фунгицидами. Результативно защищают от бурой листовой ржавчины и мучнистой росы препараты Рекс Дуо, Фалькон, Колосаль Про, Альто Турбо, сохраняя более 30 % урожая. При умеренном развитии заболеваний оправдано использование биофунгицидов на основе *Bacillus subtilis*, сохраненный урожай составляет 2,6 ц/га, а на высокопродуктивных и семенных посевах – применение системных фунгицидов, прибавка продуктивности составляет в среднем 4,9 ц/га, что окупает защитные мероприятия. В годы единичного проявления болезней на листьях использование фунгицидов не требуется.

Выбор препарата определяется доминирующим видом вредоносного объекта, фазой развития культуры и ее потенциальной продуктивностью, погодными условиями периода заражения, спектром действия препарата, финансовыми возможностями предприятия.

Против стеблевой ржавчины в годы с проявлением и листовых инфекций высокоэффективна 2-кратная обработка посевов фунгицидами, особенно в фазы флага листа и налива. Уровень сохраненного урожая составил 16,9–20,8 ц/га при массовой доле клейковины в зерне более 25 %.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зерновые культуры (Выращивание, уборка, доработка и использование). – М.: ИД ООО «DLV АГРОДЕЛО», 2008, т. 2, 656 с.
2. Койшыбаев М. Защита зерновых культур от болезней с воздушно-капельной инфекцией (практическое руководство) – Алматы, 2006, 30 с.
3. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. – М.: Колос, 1989, 239 с.
4. Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур в

Российской Федерации в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг. – Москва, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 гг., 208–311 с.

5. Система защиты растений в ресурсосберегающих технологиях. – Куртамыш: ГУП Куртамышская типография, 2011, 525 с.

6. Фитосанитарная экспертиза зерновых культур. Рекомендации. – М.: ФГНУ «Росинформагртех», 2002, 140 с.

7. Экологический мониторинг и методы совершенствования защиты зерновых культур от вредителей, болезней и сорняков. Методические рекомендации. – СПб: ВИЗР, 2002, 76 с.

8. Wilk L. Control of fungal diseases in winter wheat. Doctoral Thesis Swedish University of Agricultural Sciences Alnarp, 2009, 108 p.

Аннотация. Опрыскивание посевов яровой пшеницы фунгицидами целесообразно при степени поражения аэрогенными инфекциями более 5–10 % в фазе колошения. Результативно защищают от бурой ржавчины и мучнистой росы препараты Рекс Дуо, Фалькон, Колосаль Про, Альто Турбо, сохраняя более 30 % урожая. Выбор препарата определяется доминирующим видом вредоносного объекта, фазой развития культуры и ее потенциальной продуктивностью, погодными условиями периода заражения, спектром действия препарата, финансовыми возможностями предприятия.

Ключевые слова. Фунгициды, яровая пшеница, листостеблевые болезни, урожайность, уровень развития болезней, биологическая эффективность.

Abstract. When lesions of vegetative plants of spring wheat with aerogenic infections of more than 5–10 % in the phase of earing, it is expedient to spray the crops with fungicides. Effectively fighting with brown leaf rust and powdery mildew drugs Rex Duo, Falcon, Colossal Pro, Alto Turbo, saving more than 30 % of the crop. The choice of the drug is determined by the dominant type of malicious object, the phase of development of culture and its potential productivity, the weather conditions of the infection period, the spectrum of the drug, the financial capabilities of the enterprise.

Keywords. Fungicides, spring wheat, foliar diseases, yield, level of disease development, biological efficiency.